

АНГЛИЙСКИЕ ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ГЛАВНЫЙ ЧЛЕН КОТОРЫХ ВЫРАЖЕН ЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ГЛАГОЛА

Барноев Орифжон Дилшодович

базовый докторант, Навоийский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257905>

Аннотация. В статье рассматриваются односоставные предложения английского языка, главный член которых выражен личной формой глагола, их структура и модально-семантические подтипы.

Ключевые слова: синтаксис, односоставное предложение, главный член, побудительные, повествовательные, вопросительные предложения.

Abstract. The article examines one-member sentences of the English language, the main member of which is expressed by the personal form of the verb, their structure and modal-semantic subtypes.

Keywords: syntax, one-member sentence, main member, imperative, declarative, interrogative sentences.

Annotatsiya. Maqolada ingliz tilining bosh bo'lakli fe'lning shaxsiy shakli bilan ifodalangan bir bosh bo'lakli gaplari, ularning tuzilishi va modal-semantik turlari ko'rib chiqiladi

Kalit so'zlar: sintaksis, bir bosh bo'lakli gap, bosh bo'lak, buyruq, darak, so'roq gaplar.

Классификация односоставных предложений, осуществляемая по морфологической природе главного члена, представляется наиболее правильной и целесообразной, так как в этой классификации отчетливее отражается специфика структуры односоставного предложения, отличающая его от двусоставного, глубже вскрывается грамматико-морфологическая оформленность главного члена односоставного предложения.

Внутри каждого из морфологических типов все односоставные предложения целесообразно разделить по модально-семантическому признаку, т.е. по содержанию и цели высказыванию, по характеру выражаемого в предложении отношения к действительности. В связи с этим в каждом морфологическом типе можно выделить четыре подтипа: повествовательные, побудительные, вопросительные и восклицательные предложения.

Такое деление основных морфологических типов английских односоставных предложений на модально-семантические подтипы вызвано не только и не столько стремлением достижения стройности и четкой систематизации классифицируемого материала, но прежде всего основным назначением односоставных предложений.

Анализ односоставных предложений в настоящей работе основывается преимущественно на примеры из разговорной речи и художественных произведений английской и американской литературы.

В английском языке простые односоставные предложения известны как «one-member sentences». Они делятся на именные (nominal) и глагольные (verbal) в зависимости от наличия главных членов.

Как мы знаем, главный член глагольных односоставных предложений может быть выражен как личными, так и неличными формами глагола. Однако глагольные односоставные предложения с главным членом в личной форме глагола не представлены в

английском языке тем многообразием структурных разновидностей, которые характерны для русского языка. Эта объясняется, по-видимому, тем, что односоставность вообще не характерна для глагольных сочетаний английского языка, так как глагольная форма, выражающая какой-то признак лица или предмета, выступает в роли сказуемого, требующего обязательного наличия подлежащего, как выразителя того лица или предмета, признак которого утверждается сказуемым. Иными словами, глагол является одним из главных компонентов для образования структурного центра двусоставного предложения.

Односоставные предложения, главный член которых выражен личной формой глагола. Особенностью глагольных односоставных предложений, главный член которых выражен личной формой глагола, является наличие лишь одного модально-семантического подтипа – **побудительных (императивных)** предложений.

Побудительные (императивные) глагольные предложения, как и другие типы односоставных предложений, являются принадлежностью эмоционально-волевого языка.

Побудительные глагольные односоставные предложения выражают обычно волю говорящего, побуждение собеседника стать производителем какого-то действия. Главный член побудительных односоставных предложений представлен формами повелительного наклонения (императива), которые «характеризуются в речи особой типичной для них повелительной интонацией, с оттенками приказания, увещевания, просьбы, мольбы, в зависимости от направленности речи.»¹ Примеры: *Look at me, Olive (Посмотри на меня, Оливия.) Come on, Jake (Давай, Джейк.). Please, get up! Let me go! (Пожалуйста, вставай! Отпусти меня!). Be careful! (Будь осторожен!) Don't wait for me! (Не жди меня!).*

Главный член побудительных односоставных предложений выражен формой глагола, совпадающей с инфинитивом без частицы *to* или сочетанием глагола *let* с глаголом, непосредственно обозначающим содержание побуждения. Это сочетание выражает обычно побуждение, относящееся к первому или третьему лицу единственного и множественного числа. Отрицательная форма глагола побудительных глагольных односоставных предложений образуется не только при помощи отрицания *not*, но и при наличии вспомогательного глагола *do*, необходимого для выражения отрицания в настоящем времени: *Don't disturb* (Не беспокоить). В этом отношении глагол, употребленный в функции главного члена односоставного предложения, сохраняет свои грамматические свойства.

Главный член побудительных глагольных предложений может быть распространен второстепенными членами – дополнениями и обстоятельствами и в этом отношении не отличается от других морфологических типов односоставных предложений.

Односоставное побудительное предложение может входить в сложноподчиненное предложение в качестве главного предложения: *Make it cheaper if you can (Сделайте подешевле, если сможете). Take advantage of the moment when you get a chance (Воспользуйтесь моментом, когда у вас появится шанс).*

Некоторые побудительные предложения, главный член которых выражен формой повелительного наклонения, по своему значению приближаются к значению, создаваемому сослагательным наклонением: *Step into my path, and I will crush you (Встань на моем пути, и я тебя раздавлю).* Также есть такие примеры, которые стоят на грани между побудительными предложениями и междометиями. Так, видимо, следует

¹ Грамматика русского языка, I, изд. АН СССР, М., 1953. С. 492

истолковывать пример *Confound it! (Черт возьми!)*, где в самом глаголе *confound* заложено междометное значение, что сближает его с междометием.

Известно, что в побудительном глагольном предложении, кроме глагола, может наличествовать местоимение, выражающее лицо, которому обращена речь. Отношения между таким местоимением и глаголом, входящими в структуру побудительного предложения, подводятся иногда под синтаксические отношения, существующие между подлежащим и сказуемым, т.е. соотносятся с этими синтаксическими категориями двусоставного предложения: *You should eat now (Тебе следует поесть сейчас)*.

Вопрос, по-видимому, заключается в признании или непризнании за местоимением функции подлежащего, так как от этого зависит вопрос об отнесении таких предложений к двусоставными или односоставным.

А.А. Шахматов считал, что «в повелительном наклонении в русском языке, как и в западноевропейских, расчленение вообще не встречается.»² Однако эта мысль проводится не вполне последовательно в концепции А.А. Шахматова, так как глагольные побудительные предложения, содержащие местоимение, рассматриваются им среди двусоставных предложений.

Относительно местоимений, стоящих перед глаголом в побудительных предложениях, А.А. Шахматов утверждает, что в большинстве своем они «имеют характер обращения и, быть может, должны быть признаны таковым, а не подлежащим...», между тем как «значение подлежащего в некоторых случаях несомненно».³

Нельзя согласиться с тем, что местоимению в побудительном предложении свойственна функция подлежащего, так как это местоимение не выражает то лицо, о котором говорится в предложении и которое соотносится с действием глагола как его субъект.

Скорее всего это, действительно, обращение, но не обычное обращение, как его принято понимать, стоящее вне структуры предложения, но обращение особого типа, характерное именно для односоставных побудительных предложений и отличающееся от обычного обращения тем, что, входя в структуру предложения и придавая ему стилистический оттенок либо фамильярного, либо грубого иронического обращения к собеседнику, оно лишено той самостоятельности, которая присуща обычному обращению.

В целом вопрос этот представляется спорным и ставится нами в дискуссионном плане.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. А.А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Учпедгиз, 1941. С.65
2. А.А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Учпедгиз, 1941. С.166-167
3. Грамматика русского языка, I, изд. АН СССР, М., 1953. С. 492

² А.А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Учпедгиз, 1941. С.65

³ А.А. Шахматов, Синтаксис русского языка, Учпедгиз, 1941. С.166-167